

Difusión, divulgación y extensión

CADFILOS. Modelo de Atención para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en Educación Superior.

Robles Cuéllar Camerina Ahideé*¹

1 ORCID: 0009-0002-8933-9870

1 Facultad de Filosofía y Letras. UNAM

* camerinarobles@filos.unam.mx

Palabras clave: Derechos, No Discriminación, Accesibilidad, Concientización, Educación Inclusiva.

Introducción:

La educación es un derecho reconocido a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo es garantizar la inclusión de todas las personas, independientemente de sus características o condiciones. Va más allá de la adquisición de conocimientos en la escuela, abarcando la oportunidad de aprender, desarrollarse y crecer continuamente a lo largo de la vida. Como patrimonio cultural y social, la educación cumple una función esencial en la transmisión de valores, conocimientos e identidades que fortalecen lazos comunitarios y fomentan el desarrollo social sostenible.

En el caso de las personas con discapacidad (PcD), la conceptualización educativa ha cambiado significativamente. Mientras en el pasado prevalecen enfoques de exclusión basados en paradigmas místicos, religiosos y médico-rehabilitadores, la perspectiva actual se orienta hacia el derecho a la educación inclusiva. Este enfoque busca eliminar estereotipos, prejuicios y estigmas, promoviendo igualdad de oportunidades y participación plena en todos los ámbitos sociales y académicos.

En agosto de 2022, la UNAM reafirmó su compromiso con la inclusión mediante los "Lineamientos para fomentar la Inclusión de las Personas con Discapacidad", que buscan fortalecer la autonomía, eliminar la discriminación y promover ajustes razonables en todos los espacios universitarios. El diseño universal o "Diseño para Todos" garantiza accesibilidad y participación equitativa, transformando los entornos en espacios verdaderamente inclusivos.

La incorporación de estas directrices por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM evidencia el papel protagónico de las instituciones universitarias como agentes de cambio social.

La implementación de políticas y acciones inclusivas en el ámbito universitario constituye un paso esencial para consolidar una educación que, de respuesta a la

diversidad, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.

Objetivo:

La implementación de acciones que aseguren la inclusión de Personas con Discapacidad en Educación Superior; promoviendo condiciones de equiparación de oportunidades que propicien un cambio en la cultura, políticas y prácticas institucionales, mediante un sistema de apoyos que facilite el ingreso, permanencia, desarrollo profesional, egreso y vinculación de los estudiantes con discapacidad al mercado laboral.

Material(es):

Instalaciones, servicios y materiales en formatos accesibles que posibiliten a las personas con discapacidad: el ingreso, permanencia, desarrollo integral, egreso y vinculación al campo laboral.

Metodología:

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la FFyL (2004–2026) organiza su quehacer en ocho líneas temáticas articuladas desde un enfoque transversal, intercultural e interseccional. La línea de Accesibilidad orienta acciones para asegurar la inclusión en espacios físicos, transporte, información, comunicaciones y servicios, mediante el diseño universal y los ajustes razonables. Gestión y Alianzas promueve la cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer capacidades formativas, técnicas y financieras en proyectos de inclusión. Políticas de Inclusión y Sensibilización impulsa la difusión y apropiación de instrumentos jurídicos vinculantes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, favoreciendo la no discriminación y el respeto a la diversidad. Formación Docente desarrolla procesos sistemáticos de capacitación basados en el Modelo Social y el enfoque de Derechos Humanos, con el propósito de transformar las prácticas pedagógicas. La línea de Investigación estimula estudios y proyectos sobre discapacidad, derechos humanos y no discriminación, aportando evidencia para la toma de decisiones institucionales. La Atención a la comunidad con discapacidad, bajo el principio “sin presencia no hay incidencia”, acompaña a las y los estudiantes en su trayectoria académica, social y emocional, fortaleciendo su autonomía y autogestión. Finalmente, en coordinación con “Pumas por Inclusión” (semillero de talentos y de colaboración entre pares) el programa fortalece la inclusión del estudiantado con discapacidad en la comunidad universitaria.

Resultados:

CADFILOS conmemora en 2026, 22 años de trabajo ininterrumpido en pro de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reconocido como un programa referente y pionero en su ámbito, ha servido de Modelo de Atención para otras instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional.

Actualmente, el programa atiende directamente a 60 estudiantes con diversas discapacidades, incluyendo: visual, auditiva, intelectual, motriz, psicosocial/neurodivergencias y autismo.

Derivado de la solicitud de estudiantes con discapacidad, la FFyL progresivamente ha realizado adecuaciones físicas, en los servicios, así como en la información, las comunicaciones y el transporte interno.

El espacio de trabajo se estructura en una oficina común para actividades académicas, reuniones y capacitación, cubículos para entrevistas con estudiantes, familias, docentes y responsables de programas, y un espacio de contención destinado al uso de estudiantes con autismo, discapacidad psicosocial/neurodivergencias.

Adicionalmente, se dispone de un equipo de colaboradores (semillero de talentos) denominado "Pumas por la Inclusión", en donde estudiantes de servicio social en CADFILOS desarrollan conocimientos, habilidades y destrezas para brindar un trato digno y respetuoso a las personas con discapacidad, mientras se preparan transversal y profesionalmente en temas de inclusión, discapacidad, derechos humanos, no discriminación y cultura de paz.

Este programa dada su trayectoria ha impulsado eventos emblemáticos, como las Jornadas de Inclusión y Discapacidad en Educación Superior, y siete Foros Nacionales titulados "El Derecho a Leer", el último realizado en el marco del Centenario de la FFyL, promoviendo el acceso a la lectura como un derecho humano fundamental, alineado a la implementación del Tratado de Marrakech y la campaña "R2R" de la Unión Mundial de Ciegos.

Conclusiones:

En congruencia con la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" de ONU, particularmente con su artículo 24, que reconoce el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles, y bajo el principio de "No dejar a nadie atrás" establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 4 y ODS 10), la UNAM ha avanzado en la reconfiguración de su modelo institucional hacia un enfoque social y de derechos humanos, dando cabida a la inclusión de 2,000 universitarios con discapacidad, de acuerdo con cifras reportadas por la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI/DGACO). Este tránsito ha permitido cuestionar prácticas

históricamente excluyentes y sentar bases normativas para la igualdad de oportunidades en la educación superior. No obstante, la materialización plena de este paradigma exige consolidar políticas universitarias que garanticen condiciones efectivas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos suficientes para la permanencia y el egreso exitoso de las y los estudiantes con discapacidad. En este sentido, la implementación de los Lineamientos para fomentar la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la UNAM representa una oportunidad estratégica para fortalecer la institucionalización de la inclusión, siempre y cuando se acompañe de procesos de sensibilización y toma de conciencia de la comunidad universitaria, voluntad política sostenida y asignación presupuestaria específica. Solo mediante un compromiso estructural y transversal será posible avanzar del reconocimiento formal de los derechos hacia su ejercicio pleno, contribuyendo así a una educación superior verdaderamente inclusiva, equitativa y socialmente responsable.

Referencias Bibliográficas:

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (20 de abril de 2021). *Ley General de Educación Superior*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
2. Gaceta UNAM. (s. f.). Nuevo espacio para personas con discapacidad. *Centro de Atención en Filosofía y Letras | Lugo*. <http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/article/view/79695>
3. Organización de las Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf>
4. Universidad Nacional Autónoma de México. (2022). *Lineamientos para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México*. <https://www.defensoria.unam.mx/web/documentos/Lineamientos-inclusion-UNAM.pdf>